

TIL MADANIYATI ADABIY MEROS

Zulfiya Asamatdinova

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti

O'zbek tili va adabiyoti kafedrasida assistenti

***Annotasiya:** Maskur maqolada til bu har bir millatning bebaho boyligi, ota-bobolarimiz asrlar davomida ona tilimizni avaylab, uning taraqqiyoti uchun kurashib kelganliklari va til haqida buyuk mutafakkir bobolarimiz fikrlari haqida so'z yuritilgan.*

***Kalit so'zlar:** Til madaniyati, adabiy meros, millat, til va taraqqiyot.*

Til kishilar orasida aloqa aralashuv vositasidir. Har bir millat o'z hayoti davomida bir tildan foydalanadi. Chunki til millatni millat sifatida namoyish etadigan asosiy quroldir. Ota-bobolarimiz asrlar davomida ona tilimizni avaylab, uning taraqqiyoti uchun kurashib kelganlar. Buyuk mutafakkir bobolarimiz Alisher Navoiy, shoh va sarkarda Z.M. Boburlarning hayot yo'llari, ijodiy faoliyatlari, adabiy meroslari bunga yaqqol misoldir. Til bu har bir millatning bebaho boyligi hisoblanib, uning rivoji taraqqiyoti, ravnaqi uchun har bir fidoyi insonlar bir tan bo'lib kurashadilar.

O'zbek tili O'zbekiston Respublikasining davlat tilidir. O'zbek tiliga 1989-yil 21-oktabrda Davlat tili maqomi berilgan. Shu kundan boshlab bu tilga e'tibor kuchaydi. Ayniqsa, shoir va yozuvchilar o'z ijodlarida bu tilning muqaddas va bebaho ne'mat ekanligini tarannum etdilar. Maktabda o'qituvchilar bu tilning yagonaligini, uning muqaddas timsolimiz ekanligini o'quvchilarga keng targ'ib qilmoqdalar. Ma'rifatparvar adibimiz Mahmudxo'ja Behbudiy "Maktab–dunyo imoratlarining eng muqaddasi va qadrlisidir. Maktabning chin va haqiqiy ma'nosini bilgan millatlar jonlari, mollari ilan himmat va g'ayratlarini sarf etib, millatning taraqqiyi rivojiga ijtimoh qilurlar" deganida haq edilar. Chunki maktab ilm o'chog'idir. Maktabda ona tilini o'quv fani sifatida o'qitish tilimizning ahamiyatini oshiradi. Maktabga kelgan bola ilk tasavvurlarini, ichki

kechinmalarini o'rganayotgan til vositasida yuzaga chiqaradi. U atrofdagilarni, mahalla ahlini, maktabdoshlarini, sinfdosh o'rtoqlarini, ustozlarini, eng muhimi o'zini ana shu til yordamida taniydi. Chunki til kishilarning eng muhim aloqa - aralashuv va fikrlash quolidir. Til barchaga barobar xizmat qiladi. Ana shu tilni mukammal o'rganib, uning barcha qonuniyatlarini to'g'ri o'zlashtirilsa, jamiyat uchun juda foydalidir. Til orqali butun jamiyat boshqariladi, shuning uchun til inson faoliyati bilan uzviy bog'liq bo'lib millatning o'sishi, uning ravnaqi, rivoji uchun ham xizmat qiladi. Til o'rganish orqali inson dunyoga chiqadi. Buning uchun esa tilga oid bilimlarni chuqur o'rganish lozim. Buyuk faylasuf olim Deni Didro aytganidek, odamlar o'qishdan, til o'rganishdan to'xtasalar, fikrlashdan ham to'xtaydilar. Demak:

Kimki o'rganishni uyat, or demas,

Suvdan dur topadi, toshdan la'l, olmos. (Nizomiy Ganjaviy)

O'zbek xalqi uzoq tarixga ega bo'lib, tarixiy millat hisoblanadi. Buyuk mutafakkirlarimiz shu tilning taraqqiyoti uchun o'z fidoyiliklarini namoyish etishgan. Xususan, Alisher Navoiy o'zbek tilining so'zga boy ekanligini o'zining asarlari orqali isbotlab bergan. Shuningdek, hozirgi kunga qadar biz o'rganib kelayotgan ijodkorlarimiz yaratgan o'zbek tilidagi asarlari millatimizning sha'ni, g'ururi faxridir. "O'tgan kunlar", "Mehrobdan chayon", "Kecha va kunduz", "yulduzli tunlar" kabi bir qator noyob asarlarning tili, uslubi o'zbek millatining qay darajada buyuk millat ekanini ifodalovchi meros hisoblanadi. Mana shunday qadriyatlarimizni o'quvchilar ongiga singdirish, ularning qalbida vatanga, milliy tilimizga nisbatan mehr va muhabbatni uyg'otish adabiyot o'qituvchilarining asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi va bunday mas'uliyatli vazifani har bir adabiyot o'qituvchisi sidqidildan bajarib kelmoqdalar. O'quvchilarga til o'rgatish, ularni haqiqiy vatanparvar, fidoyi qilib tarbiyalashda ona tili va adabiyot fani o'qituvchilarining xizmatlari juda katta. Shunday ekan, ajdodlarimiz merosini chuqur va qunt bilan o'rganishdan charchamaylik. yosh avlodni ajdodlarimizga

munosib farzandlar etib tarbiyalab, tilimizning rivoji uchun o'z hissamizni qo'shaylik. Ularning faoliyatlari biz uchun ibrat bo'lsin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Jamolhonov X. Hozirgi o'zbek adabiy tili. Toshkent "Talqin" 2005 yil
2. Ne'matov H. Til va nutq. Toshkent "O'qituvchi" 1993 yil

